

УЎК: 633.511.631.52

ЭЛИТА УРУҒЧИЛИК ХЎЖАЛИКЛАРИНИНГ УРУҒЛИК КЎЧАТЗОРЛАРИДА
ОЛИБ БОРИЛГАН ДАЛА КЎРИКЛАРИ

Қодиров Отабек Абдуллахаевич

Мустақил изланувчи.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10937980>

Аннотация. Ушбу мақолада элита уруғчилик хўжаликларида етиштирилаётган ғўза навларининг ўсиш ва ривожланиши бўйича дала кузатувлари натижасига оид маълумотлар келтирилган. Уруғлик питомникларга экилган оилалар ичидан навга хос бўлмаган, ривожланиши паст бўлган, касаллик ва зараркундаларга чалинган ва ҳосилдорлик кўрсаткичлари талабга жавоб бермаган ўсимлик тупларини яроқсизга чиқариши бўйича маълумотлар берилган.

Калим сўзлар: пахта, бирламчи уруғчилик, истиқболли нав, экспорт, вариант, қайтариқ, уруғ, зараркунанда, яроқсиз.

Abstract. The article presents data on the results of field observations of the growth and development of cotton varieties grown in elite seed farms. Information is provided on the culling of nonspecific, underdeveloped, diseased and pest-affected bushes of plants from families planted in seed nurseries, and productivity indicators did not meet the requirements.

Keywords: cotton, primary seed, promising variety, export, option, return, seeds, pest, unsuitable.

Аннотация. В статье представлены данные о результатах полевых наблюдений за ростом и развитием сортов хлопчатника, выращиваемых в элитных семеноводческих хозяйствах. Приведены сведения о выбраковке неспецифических, слаборазвитых, больных и пораженных вредителями кустов растений из семей, высаженных в семенных питомниках, а показатели продуктивности не соответствовали требованиям.

Ключевые слова: хлопок, первичный семеноводство, перспективный сорт, экспорт, вариант, возврат, семена, вредитель, непригодный.

Бугунги кунга қадар ғўзани плёнка остида етиштириш орқали юқори айтилган қийинчиликларни четлаб ўтиш орқали унинг ҳосилдорлигига қўшимчалар қўшиш, озуқа ва сувга бўлган талабини меъёр даражасида қондириш, сифатли ва етилган толалар олиш бўйича бир қатор олимлар томонидан кўплаб ишлар амалга оширилиб тавсиялар берилган.

Иқлим ўзгариши натижасида келиб чиқадиган мураккаб вазиятлар ва бозор шароитидаги кўплаб иқтисодий муаммолар келиб чиқаётган бир пайтда республикамизнинг валюта тушумида асосий улушларидан бирини белгилайдиган уруғчилик соҳасини такомиллаштириш, наводорлиги юқори сифатли уруғликни кўплаб етиштириб чиқариш долзарб масала ҳисобланиб, ушбу ҳолатлар тадқиқот олиб боришимизга туртки бўлиб ҳизмат қилади.

Тадқиқотда Андижон вилоятида ғўзани плёнка остига экиб ундан сифатли уруғликлар етиштириб чиқараётган элита уруғчилик хўжаликларидан фойдаланиб очикда етиштирилган ғўзанинг уруғлик намуналари кўрсаткичларини ўзаро таққосланган маълумотларини келтирганмиз.

Тадқиқот олиб бориш учун Андижон вилоятининг турли тупроқ-иқлим шароитларига эга ҳудудларининг элита уруғчилик хўжаликларини танлаб олинди. Шунга мос равишда гектар ҳисобида кўчатлар сонини сақлашни тупроқнинг механик бирлигидан

келиб чиқиб экиш схемаси танланган. “Балиқчи элита уруғчилик хўжалиги” МЧЖ, “Балохунжон Ўришев ерлари” ф/х жойлашган жойнинг тупроғи ўтлоқи бўз, кучсиз шўрланган, “Олтинкўл элита уруғчилик хўжалиги” МЧЖ, “Нурматов Ғанижон” ф/х, “Хамрвқулов Араббой” ф/х жойлашган жойнинг тупроғи қумлоқ, бўз тупроқ, “Оқ сув экспериментал” ф/х, “Савай кўрки” ф/х жойлашган жойнинг тупроғи ўтлоқи бўз тупроқ, “Муҳаммадтурсун Обод даласи” ф/х, “Байроқ ғаллакори” ф/х, “Дўрмон замини” ф/х жойлашган жойларнинг тупроғи ўтлоқи ботқоқ шароитга тўғри келади.

Дала кузатувлари экилган барча оилаларнинг ўз турига ҳослиги, умумий ривожланиш ва ундаги фарқлар, зараркунанда ва касалликларга чалиниши, тезпишарлиги, ҳосилдорлиги ва хўжалик учун қимматли бўлган хусусиятлари бўйича ўсимликларни ўстирилаётган шароитларини ҳисобга олиб боҳолаб борилади. Синчиклаб кузатилаётган оилалардаги турга хос бўлмаган белгиларни намоён қилган ўсимлик туплари юлиб ташланади, бир оилада 2 тадан ортиқ турга хос бўлмаган ўсимликлар бўлган тақдирда ўша оила яроқсизга (брак) чиқарилди.

Кузатилаётган оилалар ичидан навга хос бўлмаган ўсимликларни аниқлашда, авваламбор, ўсимликни ўсиб турган шароитига мослиги инобатга олиниб нормал ривожланиб турган ўсимликлар морфологияси билан солиштирилди (1-жадвал).

1-жадвал

Элита уруғчилик хўжалиklarининг биринчи йил уруғлик кўчатзори дала кўриги натижаси (2022 йил)

Т / Р	Уруғчилик хўжалиги номи	Чигит экиш усули	Экиш схемаси	Тажриба навлари	Сертификат бўйича	Нав	Экилган оила сони	Оиладаги қаторлар сони	Ятанадан сўнг қолган ўсимликларнинг умумий	Экилган майдон, га	Жами дала кўригида яроқсизга чиқарилган			
											оила	%	ўсимлик	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1-йилги уруғлик кўчатзори														
1	“Балиқчи элита уруғчилик хўжалиги” МЧЖ	Плён ка остига	90x20x1	Андижон-35	100	1528	1	56368	1,1	928	60,7	34869	61,8	
2	“Муҳаммадтурсун обод	Плён ка остига	76x18x1	Султон	100	1527	1	56342	1,1	825	61,7	34942	62,8	

	даласи” ф/х												
3	“Олтинк ўл элита уруғчил ик хўжалиг и” МЧЖ	Плён ка остиғ а	90x20 x1	Андиж он-37	10 0	15 31	1	5912 2	1, 1	671	43 ,8	2686 1	45,4
4	“Оқ сув экспери ментал” ф/х	Плён ка остиғ а	60x20 x1	Андиж он-36	10 0	15 45	1	6488 2	1, 1	765	49 ,5	3257 2	50,2

Уруғлик питомникдаги оила ва ўсимликларни навга хослигини аниқлашда асосан морфологияси-баргининг хажми, шакли, уларнинг тукланиши, асосий пояни тукланиши, шохланиш тури, ўсимлик тупининг шакли, кўшимча равишда кўсақларининг катта-кичиклиги ва шакли ҳам инобатга олинади.

Яроқсизга чиқарилган оилалар эгатларининг бошига “Брак” ёзуви бор махсус ёрлик илиб қўйилди. Кейинги кузатувларда ушбу яроқсизга чиқарилган оилалар сони умумий оилалар сонидан айриб ташланган ҳолда ҳисобланади.

Шу билан бир қаторда яроқсизга чиқарилмаган оилалар ичидан вилт, гаммоз ва илдиз чириши касалликларига чалинганлари ҳам ҳисобга олинди. Бордию касалланган ўсимлик тупи кузатилган тақдирда у ўсимликни пояси синдириб қўйилди, кейинчалик яроқсизлар қаторида териб олинди.

Қуйида элита уруғчилик хўжаликларидида олиб борилган дала кўриги натижасида яроқсизга чиқарилган оилалар тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Тадқиқот олиб борилган элита уруғчилик хўжаликларининг барчаси чигитни плёнка остига экиб етиштиради. Амма, нав хусусиятларидан билан худуднинг тупроқ-иклим шароитидан келиб чиқиб турли экиш схемалари танлаб олинди. Хусусан, “Балиқчи элита уруғчилик хўжалиги” МЧЖ да “Андижон-35” навини 90x20x1 экиш схемаси асосида, “Муҳаммадтурсун обод даласи” ф/х да “Султон” навини 76x18x1 экиш схемасида, “Олтинкўл элита уруғчилик хўжалиги” МЧЖ да “Андижон-37” навини 90x20x1 экиш схемасида, “Оқ сув экспериментал” ф/х “Андижон-36” навини 60x20x1 экиш схемаси асосида элита ва биринчи репродукция уруғларини ишлаб чиқаради

Уруғлик кўчатзорга экилаётган чигитларнинг сертификат бўйича нав тозали барчаси 100% деб кўрсатилган. “Олтинкўл элита уруғчилик хўжалиги” МЧЖ да биринчи йилги уруғлик кўчатзорга жами 1531 та оила, ҳар бири 1 қатордан 10 м узунликдаги эгатларга 1,1 га майдонга “*Районлаштирилган гўза навларининг этила (сара) ва биринчи репродукция уруғларини етиштирилга оид қўлланма*” (1985 й) асосида экилди. Дала кўригидан олдин қолган кўчатлар сони 59122 тани ташкил қилиб, мавсум сўнггида жами 671 та оила (43,8 %), шундан жами 26861 туп ўсимлик (45,4 %) яроқсизга чиқарилди.

Шунингдек, “Оқ сув экспериментал” ф/х да биринчи йилги уруғлик кўчатзорга жами 1545 та оила экилиб, дала кўригидан олдин 64882 туп кўчат қолган, мавсум сўнггида жами 765 та оила (49,5 %), шундан 32572 туп ўсимлик (50,2 %), “Балиқчи элита уруғчилик хўжалиги” МЧЖ да биринчи йилги уруғлик кўчатзорга жами 1528 та оила экилиб, дала

кўригидан олдин қолган кўчатлар сони 56368 та, мавсум сўнгида жами 928 та оила (60,7 %), шундан 34869 туп ўсимлик (61,8 %), “Муҳаммадтурсун обод даласи” ф/х да биринчи йилги уруғлик кўчатзорга жами 1527 та оила экилиб, дала кўригидан олдин қолган кўчатлар сони 56342 та, мавсум сўнгида 825 та оила (61,7 %), шундан 34942 туп ўсимлик (62,8 %) яроқсизга чиқарилди.

Ўсимликларни навга хос эканлигини баҳолаш, асосан, ўсиш шароити ва унинг ушбу нав морфологиясини шаклланишига таъсирини назарда тутган ҳолда синчковлик билан амалга оширилиши керак.

Оилаларни яроқсизга чиқаришда барча сифат ва морфологик белгиларини, ҳўжалик хосслари ҳамда касаллик ва зараркунандаларга чалинганлари ҳисоблаб юлиб ташланди, ичида 2 % дан ортиқ навга хос белгилари бўйича ажралган ўсимликларни сақлаган оилалар яроқсизга чиқарилди.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 15 декабрдаги ПҚ-391-сонли қарори.
2. O'zDSt 3352:2018 “Уруғлик чигит. Пишганлигини аниқлаш усули”, Давлат Стандарти.
3. Козубаев Ш.С., Мамарахимов Б.И. “Ўза уруғчилигини такомиллаштириш омиллари”. -Тошкент. “Fan va talim poligraf” босмаҳонаси. -2013 йил. -158 б.
4. Qodirov Otabek VALUABLE FARM CHARACTERS ARE THE MAIN SOURCE OF COTTON SEEDS // Universum: технические науки. 2022. №4-13 (97). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/valuable-farm-characters-are-the-main-source-of-cotton-seeds>.
5. Qodirov, O. A. (2023). VALUABLE VARIETAL CHARACTERISTICS OF SEED VARIETIES. Экономика и социум, (12 (115)-1), 588-591.